

**КЕРАМІКА КОСОВА У ХХІ СТОЛІТТІ –
АРХАЇЧНІСТЬ ТРАДИЦІЙ І НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ**
Ceramics of Kosiv in the 21th Century – Archaic Traditions and New Perspectives

Романа МОТИЛЬ / Romana MOTYL

кандидат мистецтвознавства,

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут народознавства Національної академії наук України

Ph.D. in History of Arts

Lviv Polytechnic National University

Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6936-0328>

Email: romana_motyl@ukr.net

Summary. The article is devoted to the study of artistic and stylistic features of Kosiv ceramics in the 21st century. The artistic heritage of contemporary masters from Kosiv, who turn to traditions and innovations in their creative pursuits is considered. The artistic features of the works of such masters as Ivanna Kozak-Dileta, Irina Tsvilyk-Sierogina, Serhiy Dutka, Oleksandra and Vitaliy Kushnir and others are analysed, which sheds light on the current state of Kosiv ceramics. It is found that through the prism of centuries, Kosiv ceramics has preserved its own figurative palette of plot and ornamental decor, which transforms the historical, cultural and everyday realities of Hutsuls' life.

Keywords: Kosiv, ceramics, master, pottery, artistic and stylistic features, traditions, perspectives.

У сучасних умовах глобалізації культурних цінностей і на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну все більшої актуальності набуває звернення до спадщини народного мистецтва як маркерів національної ідентичності. Кераміка Косова, що на Івано-Франківщині, – одна з перлин українського народного мистецтва, добре znana в Україні та за кордоном. Вона є своєрідним, яскравим явищем, що має давню історію, багаті мистецькі традиції та самобутні локальні особливості.

Упродовж століть стиль кераміки Косова шліфували династії гончарів, створюючи оригінальні візерунки, колористику, техніки виготовлення та розпису. Історія зберегла імена тих небагатьох майстрів, які підписували свої вироби – це Олекса Бахматюк, Іван, Михайло та Йосип Баранюки, Павлина Цвілик, Гнат Кошук¹.

Виготовляли в Косові димлену, теракотову та полив'яну кераміку, особливої популярності у XVIII – XX ст. тут набула місцева майоліка – мальована кераміка із використанням білої, жовтої, зеленої, брунатної барв. Кераміка Косова, яка завдяки своїй художній неповторності набула значного поширення в Україні, стала виявом національного в оформленні житла, громадського інтер'єру та мислиться як один із етнічних візуальних маркерів української культури².

¹ *Мальована кераміка Косова і Пістиня XIX – початку XX століть*: Альбом. Серія українське народне мистецтво / авт. вст. статті Г. Івашків; упоряд. Г. Івашків, Т. Лозинський. Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ. Київ: Майстер книг, 2012, с. 5.

² А. Колупаєва, *Кераміка*, in: Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули, ред. С. Павлюка, Харків 2020, с. 269.

Оригінальні ознаки косівської кераміки ґрунтуються на особливостях технології, прийомах декорування виробів, характерних саме для цього регіону. Марія Гринюк, кандидат мистецтвознавства, викладач Косівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва ім. Василя Касіяна при Львівській національній академії мистецтв, заслужений діяч мистецтв України, яка працює у стилі косівської кераміки, стверджує, що кераміка Косова є унікальною не тому, що вона триколірна, тобто зелений, жовтий та брунатний кольори на білому тлі, а завдяки тому, що в декорі часто присутні образні сюжетні мотиви з життя гуцулів, австрійського війська та зображена сакральна тематика.

Для формування керамічних виробів на Косівщині здавна застосовують техніки, традиційні для українського гончарства. Кераміку виготовляють з місцевої сірої глини, яку розбавляють білою. Після висушування наносять ритований декор-рисунок металевією паличкою по побілкованій ангобом поверхні. Але головна ознака – це сюжет. На мисках, глечиках, горнятах та інших виробах окрім рослинно-геометричних мотивів часто зображені стиль життя та повір'я гуцулів. Це були не лише столові (повсякденні), а й обрядові (весільні, похоронні тощо) та мисникові (для прикрашення інтер'єру) вироби, які «виставляли» в миснику або на полиці над дверима оселі.

Іванна Козак-Ділета. Гончарні вироби на миснику. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, риткування, ліплення, розпис, м. Косів, 2012 р.

Унікальність косівської кераміки визнана на світовому рівні: її традицію 2012 р. було внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. У 2014 р. мальовану кераміку Косова номінували³, а 13 грудня 2019 року під час 14-ї сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини

³ О.О. Скаченко, М.М. Гринюк, *Косівська мальована кераміка як феномен української культури*. Київ, 2016. URL: <http://lib.nkukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Kosiv-Ceramics.pdf>.

Михайло Роциб'юк. Персневидні посудини. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, ліплення, розпис, м. Косів, середина ХХ ст. (Фото НМУДМ)

в столиці Колумбії Боготі – включили до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Важливу роль у збереженні та популяризації традицій формотворення та декорування косівської кераміки відіграє Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна ЛНАМ. Відкриття відділу художньої кераміки у 1959 р. (тоді в Косівському училищі прикладного мистецтва) стало непересічним явищем в системі мистецької освіти, адже від моменту його першого випуску молоді художники почали активно впливати на художні якості косівської кераміки. Поряд із народними майстрами вони розширили асортимент виробів, урізноманітнили форми, збагатили декор. Серед перших випускників відділу художньої кераміки були майстри В. Данчук, Г. Білянська, Є. Савченко, О. Коржинська, а згодом – В. Аронець, М. Станкевич, А. Коб'юк⁴.

Осмилення проблеми традицій та інновацій в українському гончарному посуді не буде вичерпним без врахування взаємодії народного і професійного мистецтва. Дуже часто митці-керамісти, що закінчують спеціальні художні заклади, навіть в осередках народної кераміки стилізують свої вироби під традицію, а не «вживаються» в неї⁵. Випускники Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва працюють у традиціях гончарства Гуцульщини та Покуття, творчо їх розвивають і виконують доволі вдалі речі – дзбанки, тарілки, куманці, барильця, представляючи сучасний посуд, який, однак, відрізняється від зразків ХІХ – початку ХХ ст., коли гончарювали народні майстри. Проте певний відсоток виробів пов'язаний з косівською керамікою доволі опосередковано – на рівні поверхового засвоєння форм і мотивів декору. Нерідко окремі конструктивні частини посудин (дзбанків, колачів тощо) поєднані між собою «штучно», складаються із різностильових елементів, а занадто великі за розміром мотиви декору (більшість з них є традиційними для місцевої кераміки) не пов'язані з формою, руйнують її. Крім того, поверхня виробів перевантажена надмірною кількістю візерунків, розміщених щільно і хаотично, що заважає цілісному сприйняттю⁶.

⁴ Р. Мотиль, *Традиційна кераміка в системі художньої освіти (на прикладі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв)*, in: Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140), с. 465.

⁵ *Перша національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (2 липня – 30 жовтня 2009): альбом каталог (Автор-упорядник Олесь Пошивайло)*. Опішне, 2010, с. 7.

⁶ Р. Мотиль, *Гончарний посуд українців 1990–2020 років: діалог традицій та сучасності*, in: Народознавчі зошити. № 4 (154), 2020, с. 859.

Сьогодні цю унікальну традицію косівської мальованої кераміки на теренах Гуцульщини продовжують понад 70 майстрів керамістів. Серед них: Валентина Джуранюк, Ірина Цвілик-Серьогіна, Уляна Шкром'юк, Оксана Бейсюк, Іванна Козак-Ділета, родина Якібчуків, Кушнірів. Окремі майстри – Валентина Джуранюк, Михайло Трушик, Орест Чорний, Марія Гринюк самостійно виконують всі етапи роботи зі своїми творами, але велика частина нелегкої фізичної праці у процесі гончарного виробництва змушувала членів сім'ї майстра брати участь у складній роботі, допомагати один одному. Поступово склалися цілі гончарні династії Волощуків, Рошиб'юків, Вербівських, Ілюків, Швеців, Зарицьких, Прокопиків, Стрипків, Чорних⁷.

Іванна Козак-Ділета у творчій майстерні з власними виробами. м. Косів. 2018.

Ірина Цвілик-Серьогіна. Колач. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, ліплення, розпис, м. Косів. 2010.

⁷ М. Чорний, *Художні та стилістичні особливості творчих пошуків майстрів косівської мальованої кераміки*, *ін: Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип 45, том 2, 2021, с. 56.

Загалом сучасні митці Косова випробовують свої сили у багатьох творчих течіях і напрямках, серед яких можна виділити два домінуючі. Перший з них – вивчення традицій давніх гончарських осередків та повернення їх до життя на рівні сучасного творчого переосмислення.

Другий – використання реальних форм (рослин, тварин, людей, явищ верств природи) і їх декоративна пластична інтерпретація у глині. Найбільш традиційні елементи народного мистецтва (коли майстер дотримується традицій і новаторські пошуки не йдуть у розріз із особливостями місцевої школи) притаманні посудинам Валентини Джуранюк, Оксани Кабин, Олександра Вербівського, Василя Гринівського, Сергія Цвілика, Олександри та Віталія Кушнірів, родини Троць, які, окрім мальованого посуду, виготовляють теракотові і димлені вироби та малу декоративну пластику, а подружжя Людмили й Олександра Якибчуків створюють вишукані рельєфні рослинні та орнітоморфні зображення по усій поверхні творів⁸.

Олександра та Віталій Кушнір. М. Косів, 2015.

Новаторством відзначається творчість Сергія Дутки, проте у його творах добре помітний вплив традицій косовської кераміки. Він виготовляє традиційний ужитковий асортимент – горнятка, миски, тарелі, дзбанки. У гончаруванні добре відчуває народну форму, але експериментує. Найцікавішим у творчості вважає анімалістичну пластику. Це те, що вирізняє Сергія серед інших майстрів – неабиякий хист до анімалістики.

Сергій Дутка. Декоративні кахлі. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, риткування, ліплення, розпис, м. Косів, 2021.

⁸ Р. Мотиль, *Гончарний посуд українців 1990–2020 років: діалог традицій та сучасності*, с. 859.

Сергій Дутка придумав і у 2020 р. за декілька тижнів збудував із друзями єдину в Україні мобільну гончарську піч, яку можна перевозити чи в гори – на пленер, чи в будь-яке місто – на фестиваль. Вона працює на дровах порід, що не коптять і тримають температуру. Завдяки добре продуманій топці, максимум випалу сягає 1250°C. Це допомагає отримати вироби високої міцності. У печі, сконструйованій умільцями з Косівщини, гартування жаром закінчується вже через 5-7 годин. За один випал піч приймає в себе 600 умовних літрів керамічних виробів.

Перший далекий вояж похідного горна відбувся торік, у серпні. Піч їздила в гості до Міжнародного фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять», що проходив у Тернополі. Диво гуцульської техніки везли 300 кілометрів автомобілем, на причепі. У косівському горні випалювали роботи учасників фестивалю. Це відбувалося на очах гостей цього яскравого дійства і запам'ятується їм назавжди.

Сергій Дутка «кипить» ідеями. Він відтворює копію легендарної печі Олекси Бахматюка, що колись зачарувала цесаря Франца Йосипа. Виготовив кахлі для неї. Цей проєкт майстер приурочив до 200-ї річниці від народження славетного Олекси Бахматюка.

Сергій Дутка. Мобільна гончарська піч. м. Косів, 2020.

Сьогодні керамістів на Косівщині чимало, і вони можуть дозволити собі як розкіш збереження традицій, так і новації. Про косівську кераміку у XXI ст. дають уявлення твори сучасних митців – учасників численних мистецьких виставок, фестивалів, конкурсів художньої кераміки в Україні та поза її межами. Серед них – Василь та Олександра Швеці, Оксана Бейсюк, Василь і Петро Гривінські, Марія Гринюк, Ірина Заячук-Серьогіна, Василь і Юрій Стрипко, Іванна Козак-Ділета, Валентина Джуранюк, Уляна Шкром'юк, Галина та Михайло Трушики, Роман та Людмила Якібчуки, Ігор, Христина та Тереза Троць, Олександра та Віталій Кушнір, Сергій Дутка та інші. Одні з любов'ю доглядають та оновлюють торований талановитими предками шлях, другі – прокладають нові стежки, а усі разом зберігають та розвивають найкращі надбання попередніх поколінь.

На початку ХХІ ст. у Косові співіснує приватне та цехове виробництво кераміки. У важкі 1990-ті, коли розпалась більшість підприємств у державі, мистецтво кебраміки вижило і продовжило розвиток у цехах при Косівській регіональній організації Національної спілки художників України. Досі у цехах зберігається розподіл праці за спеціалізацією: гончарі-формувальники, що виточують вироби на гончарному крузі і малювальниці, що займаються декоруванням творів. Окремі майстри не лише гончарюють, а й розписують кераміку, як, наприклад, Михайло Сусак чи Тарас Гапеев. Олександр Вербівський виточує вироби, а його сестри – відомі керамістки Оксана Кабин та Ірина Заячук-Серьогіна – займаються розписом кераміки, розвиваючи традиції династії Цвіликів⁹.

Оксана Кабин. Дзбанок, вази. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, риткування, ліплення, розпис. м. Косів, 2001.

Від початку ХХІ ст. помітно, як нова генерація косівських керамістів, якій доводиться працювати в умовах ринкової конкуренції, засилля кітчу, дешевого зарубіжного фальсифікату, сумнівного смаку туристів, демонструє збагачення асортименту, здатність до творчої інтерпретації та імпрровізації на основі традиційних форм і орнаментів.

Зразки сучасної косівської кераміки, поряд з іншими традиційними ремеслами гуцулів, можна бачити сьогодні на чисельних виставках-конкурсах, пленерах, фестивалях: «Полонинське літо», «Карпатський вернісаж», «Лудине-фест» та інших. Зокрема, починаючи з 2014 р. у Косові проводиться щорічний відкритий обласний етнофестиваль кераміки, ремесел та фольклору «Мальований дзбаник», який традиційно скликає учасників та гостей з усієї України та з-за кордону. Ініціатором та реалізатором фестивалю є відома косівська керамістка і сподвижниця Марія Гринюк. Мета фестивалю – популяризація косівської кераміки в Україні і в світі, а також збереження і розвиток духовної і матеріальної культури гуцульського краю загалом.

Отже, багаті традиції косівської кераміки, які розквітли у ХVІІІ – ХІХ ст., розвиваються донині, отримавши новий імпульс із відновленням незалежності України, а високохудожня спадщина кераміки Косова знаходить своє осмислення та інтерпретацію у творах сучасних майстрів та художників-керамістів.

⁹ А. Колупаєва, *Кераміка*, in: Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули, ред. С. Павлюка, Харків 2020, с. 284.